

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI O'QITISH VA TARBİYALASH

Baxromova Gulsanam

Qo'qon davlat pedagogika instituti, surdopedagogika
yo'nalish 1-kurs 102- guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15347225>

Annotatsiya: Maqolada inklyuziv ta'lim o'zi nima uning mohiyati. Eshitish nuqsonlarining kelib chiqish sabablari, eshitishning patalogik buzilishlari. Kar bolalarni o'qitish va tarbiyalash jarayoni. Kar va zaif eshituvchilarning nutqini rivojlantirish xususiyatlari va oiladagi kar bolalarni tarbiyalash jarayoni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Inkulyuziv, ototoksik, toksoplazma, karlik, nevrit, o'tkir otit, egosentrizm, antibiotiklar, korreksiyalash, aspirin, eshitish analizatori, surdopedagog, Butunjahon karlar federatsiyasi, integratsiyalashgan.

Yurtimizda olib borilayotgan ta'lim islohotlar doirasida yosh avlodga yanada keng imkoniyatlar bugungi kunda yaratilmoqda. Inklyuziv ta'limni rivojlantirish maqsadida viloyat, shahar va tumanlarda maktablar va maktabgacha ta'lim muassasalari ochilmoqda. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni pedagogik tomondan o'qitish va kasallikni korreksiyalash bilinmaydigan holatga keltirish maqsadida keng ko'lamlı chora tadbirlarni ko'rmoqdamiz. Eshitish funksiyasining buzilishi eshitish analizatorining shikastlanishi natijasida yuzaga keladi. Eshitish qobilyatining pasayib ketishi karlik va zaif eshituvchanlik nuqsonlarini kelib chiqadi. Karlik sabablarining ikki guruhi mavjud bo'lib tug'ma va orttirilgan.

¹Bolalardagi harakat buzilishlari o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish malakalarini egallashini murakkabligi, ularni atrofdagi kattalarga qaram qilib qo'yadi. Bu ularda passivlikni, tashshabbus ko'rsatmaslikni shakillantirib, motivatsion va irodaviy sohani buzilishiga olib keladi.

Tug'ma karlik

- homiladorlik davrida travmalar;
- ototoksik dorilarni qabul qiluvchi ona (antibiotiklar, xinin hosilalari, furosemid, aspirin);
- onaning og'ir allergiyasi;
- forsepsni qo'llashda travmatik miya shikastlanishi;
- qandli diabet;
- homila va ona qonining Rh omili to'g'ri kelmasligi;

- homiladorlikning dastlabki uch oyligida onaning yuqumli kasalliklar bilan; chalinishi: qizilcha, gripp, sil, herpes, suvchechak, toksoplazmoz;

- yangi tug`ilgan chaqaloqda intensiv terapiyani amalga oshirish: kislorod rejimini buzish yoki 5 kundan ortiq muddatdan oshib ketgan o`pkani sun`iy shamollatish;

Orttirilgan karlik

- o`tkir otit, ya`ni yallig`lanish, o`rta quloqning yallig`lanishi, bunda to`plangan yiring eshitish suyaklarini yo`q qiladi yoki quloq pardasini teshadi.

- Yuqumli kasalliklar: meningit, qizamiq, gripp, parotit, bular infiksiyalanadi va yallig`lanadi, keyin esa ichki quloqdagi eshitish analizatorlariga ta`sir qiladi.

- Bola tomonidan ototoksik preparatlarni qabul qilish: antibiotiklar, xinin va uning hosilalari, aspirin, kabi dorilar eshitish analizatorining tovush qabul qiluvchi qismlariga toksik ta`sir ko`rsatadi.

- Nevrit – qon aylanishining zaiflashuvi tufayli eshitish nervining yoshga bog`liq o`limi, bu asab hujayralarining oziqlanishida yetishmovchilikka olib keladi.

Inkluyziv talim – barcha o`quvchilar uchun maxsus ta`lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning farqliligini inobatga olgan holda ta`lim muassasalarida ilm olishda teng huquqlikni ta`minlashdir. Bolalarning qobilyatlaridan qat`i nazar ularning barchasia sifatli ta`lim taqdim etilishi kerak.

²Amerikalik olimlarning fikriga ko`ra ijtimoiy yetuklik shkalasiga ko`ra, kar o`quvchilar eshitadigan tengdoshlaridan orqada qolishadi: 15 yoshgacha, farq 10 %, 15 yoshda – 18 %, 17 yoshda – 20 %, 19 yoshda – 24 %. Asosan xorijiy kar - psixologlar tomonidan faol olib boriladigan karlarning shaxsiy xususiyatlarini o`rganish uchun juda ziddiyatli rasm beradi. Professor X.Lyn ta`kidlaganidek, “ xususiyatlar... ko`pincha bir- biriga zid keladi. Masalan, karlar “itoatkor “ va “tajovuzkor”, “ shubhali” va shu bilan birga ishonchli, uyatchan. Bir narsa aniq: agar dunyoga ishonchsizlik, tajovuzkorlik, egosentrizm, implulsivlik, qattiqqo`llik, qayd etilsa, bular T.G.Bogdanovning so`zlariga ko`ra, karlar uchun kurashish strategiyalarining maxsus turlari, sog`lom va psixopatologik reaksiya emas.

Eshitishida nuqsoni bo`lgan bilan ishlash juda ma`suliyatli va puxta yondashuvni talab qiladigan jarayon. Har bir bolani eshitish darajasi turlicha bo`ladi: to`liq kar yoki qisman eshitish qobilyatiga ga bolalar.Hamda bolaning eshitish apparati yoki koxlear implantdan foydalanish darajasini aniqlash kerak. Og`zaki nutq, imo-ishora tili yoki ikkalasining kombinatsiyasini tushinish kerak.

Shuningdek nutqni rivojlantirish va shakillantirish. Logoped va surdopedagog yordamida bolaning tovushlarini to'g'ri talaffuz qilishini o'rgatish, tasvir va vizual vositalardan foydalanib, so'z boyligini oshirish. Bola bilan tez-tez aloqada bo'lish va muloqotga undash.

Eshitish nuqsoni turlari:

1. Yengil (26-40 db)- Ba'zi tovushlarni eshita oladi, lekin past ovozlarni farqlash qiyin.
2. O'rtacha (41-70 dB)- Odatdagi nutqni eshitishda qiyinchiliklar bor, baland ovozlarni idrok qilishi mumkin.
3. Og'ir (41-90)- Faqat juda baland tovushlarni eshitadi.
4. Eng og'ir (90 db)- Eshitish qobiliyati deyarli yo'q, tovushlarni sezish uchun maxsus vositalar kerak.

³Karlar uchun integratsiyalashga ta'liga keskin salbiy baho 1988-yilda Butunjahon karlar federatsiyasi Kongressining rezolyutsiyasida berilgan: "Integratsiyalashgan ta'lim karlardan tashqari, alohida ehtiyojli bolalarning barcha toifalari uchun javob beradi. Karlar bolalarga maxsus muloqot tili, o'z submadaniyati, urf-odatlar va boshqalar bilan munosabatda bo'lishadi. Ularning o'z tiliga bo'lgan huquqlarining buzulishi inson huquqlarining buzilishi sifatida baholanishi kerak.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish joizki, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni maxsus yondashuv va metodikalar asosida rivojlantirish kerak. Ularning ehtiyojlarini to'g'ri tushunish, kommunikatsiya usullarini moslashtirish va ta'lim jarayonini qo'llab quvvatlash juda muhim. Bu bolalarni to'g'ri yondashuv bilan mustaqil hayot kechira oladigan va jamiyatga to'liq qo'shila oladigan shaxslar bo'lib yetishishini ta'minlash kerak. Eshitishda nuqsoni mavjud bo'lgan ta'lim-tarbiyasida tushirib qoldirilgan yillar yuqori sinfda konpenatsiya qilolmaydi, buzilishni bartaraf qilinishi uchun uzoq muddat kuch talab qilinadi. Ruxiy rivojlanish jarayonida birlamchi va ikkilamchi buzilishlar o'rtasidagi ixtisariy munosabatlar buziladi. Ta'lim jarayonidagi dastlabki to'siq – bu birlamchi nuqson sanaladi. Keyingi bosqichdagi pisixik rivojlanishi buzilishidagi ikkilamchi nuqsonlar bolaning ijtimoiy adaptatsiyasiga ta'sir qila boshlaydi. Eshituv funksiyasining buzilishi asosan chaqaloqlik davrida ko'p uchraydi. L.V.Neylan eshitish buzilishlari 70 % ni bolaning 2-3 yoshlarda kuzatilishini e'tirof qilib o'tadi. Bolalarning keying yillarida ham eshitish pasayishi kam kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.LOGOPEDIYA (M.Ayupova)...450-bet
- 2.Surdopedagogika L.Xayitov 18-120 betlar

